

महात्मागांधी व सर्वोदय समाज

प्रा. डॉ. कल्पना तायवाडे

पुण्यक्षोक अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालय, राणीसावरगाव ता. गंगाखेड जि. परभणी ४३१५३६ महाराष्ट्र, भारत

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

मोहनदास करमचंद गांधी यांचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1869 साली काठेवाडीतील पोरबंदर येथे झाला. त्यांचे वडील संस्थानाचे दिवाण होते. निस्पृह व स्वच्छ शासनाबद्दल त्यांची ख्याती होती. त्यांच्या मातोश्री कमालीच्या धार्मिक वृत्तीच्या होत्या. त्याचा परिणाम गांधीजीच्या जीवनावर सर्वाधिक झाला.

इसवी सन १८८८ मध्ये एक सामान्य विद्यार्थी म्हणून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर कायद्याच्या अभ्यासासाठी त्यांची इंग्लंडला रवानगी झाली. तेथे त्यांनी कायद्याबरोबरच धार्मिक व नैतिक चळवळीचा अभ्यास केला. 1891 मध्ये भारतात परत आल्यानंतर त्यांनी काठेवाड आणि मुंबई येथे वकिली व्यवसाय चालू केला. 1893 मध्ये ते दक्षिण आफ्रिकेत गेले दक्षिण आफ्रिकेतील वर्गीय वर्णीय द्वेषामुळे ते व्यथित झाले आणि त्यांनी आपले लक्ष समाजकारणाकडे वळविले. 1893 ते 1914 हा दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्याचा काळ गांधींच्या जीवनात अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण याच काळात त्यांनी सत्याग्रहाच्या मार्गाचा शोध लावून त्याचा यशस्वी वापर केला. आणि नंतर भारतातील राष्ट्रवादी चळवळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सत्याग्रहाचे हत्यार वापरले.

महात्मा गांधींनी आपल्या आयुष्यात सत्य व अहिंसा या दोन तत्त्वांचा उपयोग केला. ही दोन्ही तत्त्वे सर्वोदय समाजाचे आधार आहेत. गांधीजी वर अनेक ग्रंथांचा व प्रणालीचा प्रभाव होता. भगवद्गीतेला ते भारतीय संस्कृतीचा आध्यात्मिक ग्रंथ मानत होते. उपनिषदे पतंजलीचे योग सूत्र रामायण महाभारत व हिंदू ग्रंथाप्रमाणे बौद्ध व जैन धार्मिक ग्रंथांचेही त्यांनी सखोल असे अध्ययन केले. जीवनाचा व जगाचा ह्यास धरून नका हे उपनिषदाचे तत्व त्यांनी मूलभूत मानले.

ख्रिस्ताच्या शिकवणीचा त्यांच्या मनावर सर्वात अधिक प्रभाव होता. वाईटचा चांगले करून प्रतिकार करा. शत्रूवर प्रेम करा. तुम्हाला शाप देणाऱ्यांना आशीर्वाद द्या. तुमचा द्वेष करणाऱ्यांचे हित करा. जे तुमचा अपमान आणि छळ करतात त्यांच्यासाठी परमेश्वराजवळ दया मागा अशीविचारसरणी प्रत्यक्ष त्यांनी आपल्या आचरणात आणली आणि त्यातूनच त्यांना सर्वोदय समाजाची कल्पना सुचली.

उद्दीष्टे

१. सर्वोदय समाज म्हणजे काय त्याचा अर्थ स्पष्ट करणे.
२. भारतात सर्वोदय समाज निर्माण करण्या पाठीमागची त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे.
३. सर्वोदय समाजाची आवश्यकता स्पष्ट करणे.
४. सर्वोदयाचा अर्थ

महात्मा गांधींच्या विचारावर रस्किन यांच्या विचाराचा बराच प्रवाह होता. रस्किन यांच्या Un to the last या ग्रंथाचे हिंदी गुजराती रूपांतर करताना गांधींनी सर्वोदय हा शब्द वापरला रस्किनच्या ग्रंथांची तीन मुख्य विचार सूत्र आहेत.

१. सर्वांच्या कल्याणामध्ये व्यक्तीचेही कल्याण सामावलेले आहे.
२. सर्वांचे काम सारखेच आहे. वकिलाच्या अनेक कारू रकुनाच्याकामास सारखीच किंमत आहे
३. स्वतःच्या श्रमावर जगणे यासारखे सुखी जीवन नाही. या तीन सूत्रांमध्ये सामाजिक कल्याण, समता आणि श्रमांची प्रतिष्ठा याचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

या तीन सूत्रांच्या आधारावरच गांधींनी आपल्या सर्वोदयाच्या तत्त्वज्ञानाची उभारणी केली.

महात्मा गांधींनी सर्वोदयाची कल्पना सांगताना असे म्हटले आहे की, अहिंसेचे पुजारी सर्वांचे जास्तीत जास्त कल्याण साधण्याचा प्रयत्न करेल आणि हे उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न करित. मरणही पत्करेल इतर जिवंत रहावेत यासाठी तो स्वतः मरणासहि तयार होईल. स्वतः मरण पत्करून तो इतरांची सेवा करेल.

विनोबा भावे सर्वोदयासंदर्भात असे म्हणतात की, सर्वोदय म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून सत्य अहिंसा आणि साधन सुचिता या गांधीजींच्या तीन तत्वांच्या सहाय्याने नवीन समाज निर्माण करणे. या नव्या समाजात जाती किंवा वर्ग याचे भेद राहणार नाही. निवडणुकीला संधी राहणार नाही आणि व्यक्तीच्या तसेच गटाच्या विकासासाठी पूर्ण वाव राहिल.

भारतन कुमार आप्पा म्हणतात सर्वोदय म्हणजे गांधीजींनी सांगितलेली सर्वांचे कल्याण साधणारी आदर्श समाज व्यवस्था होय. सर्व प्रती प्रेम हा नव्या समाज रचनेचा पाया आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेत कोणाचाही अपवाद न करता सर्व राजपुत्र आणि शेतकरी हिंदू आणि मुस्लिम सृष्टी आणि अस्पृश्य गोरा आणि काळा साधू आणि पापी यांना स्थान राहिल.

कोणत्याही व्यक्तीची अथवा गटाची पिवळणूक होणार नाही. कोणाला दडपले जाणार नाही अथवा नष्ट केले जाणार नाही. या समाज व्यवस्थेत सर्व समान असतील आणि स्वतःच्या श्रमामुळे निर्माण केलेल्या उत्पादनाचे उपभोग घेतील सबळ दुर्बलांचे रक्षण करतील.

सर्वोदय समाज निर्माण करण्या पाठीमागची भूमिका

गांधीजींना समतेवर आधारित समाज निर्माण करावयाचा होता. आणि स्वश्रमावर प्रत्येकाने जगावे ही त्यांची भूमिका होती. त्यांच्या मते समाजाचा विकास झाला की आपोआपच व्यक्तींचा विकास होतो. ते मनात सत्य आणि अहिंसा यांना खूप महत्व देत होते. तेच सर्वोदय समाजाचे आधार आहे. हिंसा पशुच्या जीवनाचा कायदा आहे तर अहिंसा मानवाच्या जीवनाचा नियम आहे. पशु हा शारीरिक शक्तीच्या आधारावर जीवन जगत असतो तर मानव अधिक उच्च अशा अहिंसेच्या तत्त्वावर जगतो. अहिंसा पूर्ण अवस्था आहे आणि मानव निसर्गात हा कळत नकळत या अवस्थे प्रत जात आहे. ते म्हणत अहिंसा हा माझ्या जीवनाचा नियम आहे विश्वास आहे. अहिंसा माझ्या हृदयाशी संबंधित आहे.

अहिंसा हे महात्मा गांधींच्या जीवनाचे सार सर्वस्व होते. अहिंसेचे चिंतन करणारे ते पहिले तत्वचिंतक नव्हते बुद्ध, महावीर, ख्रिस्त यांनी अंगीकारलेल्या या तत्त्वाचा मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय राजकारणात वापर करून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे असे ते पहिलेच होते.

अहिंसा या शब्दाचा अर्थ दुसऱ्या व्यक्तीस दुःख न देणे. इजा न करणे. अथवा कोणाचा जीव न घेणे असा आहे. 1935 मध्ये महात्मा गांधींनी विचाराने शब्दांनी आणि कृतींनी न दुखावणे अशी व्याख्या केली आहे. तसेच कटू शब्द, राग द्वेष, कठोर निर्णय, शब्दांनी आणि कृतींनी न दुखावणे अशी व्याख्या केली आहे. अहिंसेत कटू शब्द, राग द्वेष, क्रोध व दुष्टता टाळण्याची अपेक्षा असते.

गांधींचे असे म्हणणे होते की, अहिंसा ही आत्म्याची शक्ती आहे. सत्याची शक्ती आहे. सत्य शोधण्याची शक्ती आहे. अहिंसा म्हणजे सत्याग्रह. आपल्या जवळील सर्व नैतिक आणि अध्यात्मिक शक्तीच्या साहाय्याने दुष्टतेचा प्रतिकार करणे म्हणजे सत्याग्रह होय.

गांधीजी म्हणत, अहिंसेच्या तत्त्वासाठी मी जगतो अहिंसेसाठी माझी मरणाची ही तयारी आहे. गांधींनी अहिंसा हे तत्व जीवन जगण्याच्या माध्यमातून सिद्ध केले. त्यांच्या मृत्यूने अहिंसेला अधिक प्रतिष्ठा लाभली गांधींना अमरत्व लाभले. सत्य

सत्य हा अहिंसेचा मूलभूत घटक आहे अहिंसा हे सत्यावर आधारलेले असते त्यामुळे अहिंसेची सत्तेपासून फारकत करता येत नाही गांधींची ईश्वरावर अपार श्रद्धा होती म्हणून त्यांनी सत्याने शिवरायांचा संबंध जोडला ते म्हणतात केवळ ईश्वर सत्य आहे म्हणून भागणार नाही सत्य हाच ईश्वर आहे.

अहिंसा म्हणजे सत्यासाठी संघर्ष आहे. प्रत्येकाला ईश्वरा ला जाणून घेण्याची शक्ती दिलेली असते. सत्या संदर्भात संघर्ष चालू असता आपण सत्यापासून विचलित झालो आहोत त्याची जाणीव झाली तर कोणताही संदेह मनात न ठेवता माणसाने आपल्या गुन्हा कबूल केला पाहिजे. इतकेच नव्हे तर सत्यासाठी आपल्याला मिळालेल्या फायद्याचा त्यागही केला पाहिजे.

सर्वोदय समाजाची आवश्यकता

सध्याचे राज्य हे हिंसेवर आधारलेले आहे. म्हणून ह्या हिंसेच्या राज्यात दैनंदिन कारभाराचा आधार आहे दंड शाही. या मध्ये हिंसा अभिप्रेत आहे. आणि दंडशक्ती शिवाय राज्य चालत नाही. पोलीस, सैनिक, आणि तुरुंग यांच्या साह्याने राज्य शासन व्यवस्था पाहत असते आणि आपल्या इच्छा जनतेवर सक्तीने लागत असते. दिवसेंदिवस राज्याचा अधिकार वाढत आहे सत्तेचे केंद्रीकरण होत आहे. नव्या समाजात राज्यात आणि हिंसेस स्थान असता कामा नये. आध्यात्मिक विकासासाठी व्यक्तीला पूर्ण स्वातंत्र्य हवे. असते सध्याच्या राज्यात असे स्वातंत्र्य लाभत नाही. व्यक्तीला आत्मा असतो. राज्य हे आत्मा नसलेले यंत्र आहे. गांधींच्या राज्यात असलेला विरोध मूलतः नैतिक स्वरूपाचा आहे. राज्यात सत्तेचा दुरुपयोग होण्याची शक्यताच अधिक असते त्यामुळे त्यांना असे राज्य नको आहे. अहिंसा प्रधान नव्या समाजात राज्याची जरूरी नाही. महात्मा गांधी म्हणतात राजकीय सत्ता हे साध्य नाही लोकांना जीवनाच्या प्रत्येक अंगा स आपला विकास साधण्यास मदत करणारे ते साधन आहे.

सारांश

सर्वधर्म समान आहेत असे गांधीजी मानत. कोणताही एक धर्म दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. धर्म हे ईश्वर उपासनेचे विविध मार्ग आहेत. एकाच जागेतील विविध फुलासारखे किंवा एकाच वृक्षाच्या अनेक शाखा सारखे त्यांचे स्वरूप आहे. सर्व धर्मांनासमान मानल्यामुळे धर्मांतर यात त्यांच्या राज्यामध्ये स्थान नाही. असे ते म्हणत. यावरून आपल्या लक्षात येते की राजकारणाच्या संदर्भात गांधी ज्या धर्माचा उल्लेख करतात तो म्हणजे वैश्विक धर्म होय. तो मूळ धर्म होय. सत्याचा शोध म्हणजे धर्म होय. हा धर्म माणसाला शुद्ध करतो. इतर सृष्टीशी त्याला एकजीव बनवतो. हा धर्म नैतिक धर्म होय आणि अशाच प्रकारचा धर्म आपल्या राज्यात असावा असे त्यांचे मत होते. याच धर्मांमुळे सर्वांचे कल्याण होते सर्वांना सुख शांतीची प्राप्ती होते असे ते म्हणत आणि म्हणून याचसाठी त्यांनी सर्वोदय समाजाची संकल्पना सांगितली आहे.

संदर्भ ग्रंथ

१. भारतीय राजकीय विचारवंत डॉ. वि.मा.बाचल
२. गांधी विचार दर्शन बाळासाहेब भारदे.
३. माझ्या स्वप्नातील भारत.